

TECHNICAL SCIENCES

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СУДОВ ПОГРУЖНОГО ТИПА SEMI-SUBMERSIBLE HEAVY-LIFT

Палагин А.Н.

Дунайский институт Национального университета "Одесская морская академия", кандидат технических наук, доцент кафедры судовых энергетических установок и систем, механик первого разряда

MAIN TECHNOLOGICAL AND OPERATIONAL FEATURES OF SEMI-SUBMERSIBLE HEAVY-LIFT SUBMERSIBLE VESSELS

Palagin A.

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Ship's Plants and Complexes Operation of the Danube Institute of the National University "Odessa Maritime Academy", marine engineer 1st class

Аннотация

В статье рассмотрены основные технологические и эксплуатационные особенности работы судов погружного типа Heavy-Lift submersible vessel. Особое внимание уделено различным способам заполнения балластных танков судов забортной водой во время технологических операций по подготовке судна к грузовым операциям. Рассмотрены различные конструкции и дана оценка балластным системам судов погружного типа, использующих для работы как балластные насосы так и воздушные компрессора.

Abstract

The article discusses the main technological and operational features of the Heavy-Lift submersible vessel. Particular attention is paid to various ways of filling the ballast tanks of ships with outboard water during technological operations to prepare the ship for cargo operations. Various designs are considered and an assessment is given to the ballast systems of submersible ships using both ballast pumps and air compressors for operation.

Ключевые слова: судно погружного типа, крен, центральные балластные танки, балластные танки двойного дна, компрессорная установка, балластные насосы.

Keywords: semi-submersible type vessels, roll, central ballast tanks, double bottom ballast tanks, compressor plant, ballast pumps.

В эксплуатации морского транспорта суда погружного типа SEMI-SUBMERSIBLE HEAVY-LIFT являются уникальными из-за особенностей своего конструктивного исполнения. В сфере грузоперевозок они представляют собой отдельный класс судов. Так, в качестве примера, согласно данным компании Dockwise – Boskalis максимальная длина судна Boskalis Vanguard составляет 275 метров, ширина составляет 70 метров, а максимальная площадь грузовой палубы равняется 19250 м². При этом перевозимая на таких судах площадь основания нестандартного груза может на величину 20 % превышать площадь палубы и достигать до 23100 м². Самое крупное судно-тяжеловес, способно поднимать до 110000 тонн груза и транспортировать его на скорости в 14 узлов.

Главным предназначением судов погружного типа SEMI-SUBMERSIBLE HEAVY-LIFT является перевозка нестандартных крупногабаритных и многотоннажных грузов – буровых платформ, судов, цельных заводских железобетонных конструкций и т.п. Поскольку перевозимые на таких судах

грузы всегда отличаются между собой и практически никогда не повторяются то условия расстановки груза на палубе и вид используемого крепления всегда являются индивидуальными. Этот факт предьявляет особые требования к вопросам остойчивости судна, скорости его оптимального хода и особенно к технологическим операциям, используемых при операциях его погрузки или разгрузки.

Конструктивное исполнение судов погружного типа SEMI-SUBMERSIBLE HEAVY-LIFT бывает двух типов. В первом случае основная палуба судна с рабочей площадкой для установки груза располагается посередине между носом судна и его кормой, на которой расположена надстройка. Пример такого конструктивного исполнения показан на рисунке 1-а. Во втором случае грузовая палуба располагается вдоль всего судна, а его надстройки находятся по бортам судна. Этот вариант конструктивного исполнения показан на рисунке 1-б.

а

б

Рис. 1. Конструктивные исполнения судов погружного типа SEMI-SUBMERSIBLE HEAVY-LIFT
а – продольная конструктивная компоновка;
б – поперечная конструктивная компоновка.

Основным принципом работы судов погружного типа SEMI-SUBMERSIBLE HEAVY-LIFT при приеме на борт нового груза или при его последующей выгрузке является операция погружения или всплытия под уровень или над уровнем морской поверхности. В зависимости от технологий, используемых при погружении или всплытии, могут быть выделены два принципиально отличающихся между собой класса судов погружного типа SEMI-SUBMERSIBLE HEAVY-LIFT. В каждом из этих классов, в качестве основного конструктивного элемента используются технологические балластные танки. В эти рабочие объемы, по мере необходимости, или подается или отбирается заборная морская вода. Главное отличие между

двумя классами судов заключается в технологии заполнения или опорожнения балластных танков.

Первый класс судов погружного типа SEMI-SUBMERSIBLE HEAVY-LIFT работает на погружение и всплытие за счет работы штатных балластных насосов. При погружении судна, по мере необходимости, эти насосы подают на судно заборную морскую воду и, таким образом, постепенно создают условия для погружения судна на необходимую глубину.

Примером судна, относящегося к первому классу, может служить показанное на рисунке 2 судно Triumph.

Рис. 2. Судно Triumph

Рис. 3. Схема расположения балластных насосов на Heavy-Lift Triumph

Специфической особенностью конструктивного исполнения этого судна является организация технологической схемы погружения при помощи балластных насосов. Процесс заполнения балластных танков, позволяющий судну погружаться под

воду на глубину до 22 метров организован с помощью системы из пяти балластных насосов. Общая схема их расположения показана на рисунке 3, где видно, что для подачи и отбора воды была использована схема параллельного подключения насосов.

судна возможно появление переворачивающего силового момента приводящего к оверкилю (перевороту) судна. Для избегания подобной аварийной ситуации, погружение судна осуществляют следующим образом: на начальном этапе производится погружение в воду кормовой части судна на глубину 1,5 м и только после этого начинается полное погружение всего корпуса судна. В тот момент, когда достигнута технологически необходимая глубина погружения всего судна оно выравнивается в горизонтальное положение, т.е. нос судна опускают по отношению к его кормовой части на глубину 1,5 м. После выравнивания судна начинаются операции погрузки и крепления на судовой палубе перевозимого крупногабаритного груза. Требование горизонтальности положения судна в полностью погруженном состоянии вызвано регламентом проведения погрузочных операций.

Затопление судна производится путем наполнения танков двойного дна (Double Bottom Tank) и центральных танков. Схема их расположения на примере судна Heavy-Lift Triumph показана на рисунках 5–6. Анализ приведенной на рис. 5 схемы и собранных эксплуатационных характеристик судна позволил сделать два вывода:

- на судне используется 43 танка двойного дна;
- в течении эксплуатационного периода судна соответствующего одному рейсу среднестатистическая степень наполненности танков двойного дна

неодинаковая, а именно: полностью заполнены 60 – 70 % танков, полностью пустыми являются соответственно 40 – 30 % танков.

Технология наполнения танков двойного дна забортной морской водой всегда подразумевает использование только безнапорного движения, т.е. заполнения самотеком. В первую очередь производится залив пустых танков и только потом вода подается в танки с уже имеющимся уровнем воды. Подача забортной воды прекращается, когда все танки двойного дна становятся полностью заполненными.

После заполнения боковых танков судна начинается процесс заполнения показанных на рис.6 центральных танков. Подача воды в эти танки также осуществляется без напора, т.е. самотеком. В ходе наполнения используется ограничение, что объем воды в танке должен составлять менее 50 % от полного объема. После превышения этой величины в работу включаются показанные на рис. 3 насосы забортной воды. В основном пятидесятипроцентное ограничение вызвано тем, что скорость наполнения танков самотеком резко падает из-за влияния гидростатического давления воды в танке.

Если требования к времени полного погружения судна отсутствуют, то ограничение на заполнение танка самотеком увеличивается до объема 60 % и только после этого в работу включаются балластные насосы.

Рис. 5. Расположение танков двойного дна на судне Heavy-Lift Triumph

Рис. 6. Расположение центральных танков двойного дна на судне Heavy-Lift Triumph

Заполнение бортовых и центральных танков производится одновременно в следующем порядке – заполнение центральных танков под номерами 1–WB.C, 2–WB.C, 3–WB.C, 4–WB.C, 5–WB.C, 6–WB.C (см. рис. 6) совпадает с заполнением бортовых танков с номерами 1–WB.S, 2–WB.S, 3–WB.S, 5–WB.S, 6–WB.S (см. рис.5).

Нормативными параметрами для остановки операции предварительной балластировки являются следующие:

1. Степень наполнения забортной водой в объеме равном 80 % от объема танка соответствует центральным танкам под номерами 1–WB.C, 2–WB.C, 3–WB.C.
2. Степень наполнения забортной водой в объеме равном 90 % от объема танка соответствует центральным танкам под номерами 4–WB.C, 5–WB.C, 6–WB.C.
3. Степень наполнения забортной водой в объеме равном 75 % от объема танка соответствует бортовым танкам под номерами 1–WB.S, 2–WB.S, 3–WB.S.
4. Степень наполнения забортной водой в объеме равном 50 % от объема танка соответствует бортовым танкам под номерами 5–WB.S, 6–WB.S.

Отличия в остаточных объемах закачанной морской воды в заполняемых балластных танках вызваны требованием соблюдения дифферента судна, т.е. перепадом уровней расположения носовой и кормовой частей судна. Фактически приведенные выше численные значения по заполнению

соответствуют максимальной остойчивости судна при нахождении в полностью погруженном под воду состоянии.

Измерения процесса погружения судна в воду на стадии предварительной балластировки с осадкой носовой части судна равной $Draft_F=12$ м и с осадкой кормовой части равной $Draft_A=13.5$ м дали следующие средние значения времени:

- с использованием балластных насосов от 3,5 до 4,0 часов;
- с использованием безнапорного потока от 7,5 до 9,0 часов.

В случае использования на судах типа Heavy-Lift систем погружения, работающих на основе использования компрессорного оборудования основные операции предварительной и основной балластировки остаются неизменными. Как видно на рис.4 в отличие от предыдущей технологии заполнения танков основная подача забортной воды на судне Heavy-Lift Transshelf осуществляется не самотеком, а за счет разрежения, создаваемого рабочей системы из четырех компрессоров.

В этом случае на стадии предварительной балластировки до начала закачки забортной воды в бортовые танки судна в них за счет работы компрессоров создается разрежение. При откачивании воздуха из танков в их свободном пространстве создается вакуум, величина которого обычно составляет 0,3 – 0,4 атм. (30000 – 40000 Па). Продолжительность операции по созданию вакуума обычно составляет один час и ее специфической

особенностью является регламентная проверка работоспособности системы судовых танковых клапанов. Она осуществляется по показаниям вакуумметров в ходе отбора воздуха из балластных танков судна. В этом случае также проверяется работоспособность сливных судовых танковых клапанов.

Операция погружения судна с компрессорно-насосной системой является идентичной операции погружения на судне с насосной системой и на стадии предварительной балластировки реализуется подачей морской воды в боковые танки судна самотеком. С ростом гидростатического давления в танке за счет увеличения уровня наполнения расход воды может уменьшаться. Как видно на рис. 4 для его поддержания на постоянном уровне могут дополнительно использоваться два балластных насоса – один кормовой и один носовой. Именно за счет работы этих насосов производится опрессовывание боковых танков, т.е. стопроцентное заполнение их объема с удалением воздуха. Это заполнение всегда производится с использованием системы переливных клапанов, так называемых гусаков. Их главное предназначение заключается в удалении избыточного воздуха из боковых танков судна и регулирования уровня воды в нем.

Применительно к судну Heavy-Lift Transshelf работа системы компрессорного погружения предполагает погружение судна под уровень на глубину носовой части 9,6 м, а кормовой части 11,9 м. Выравнивание уровня воды в танках за счет работы гусаков обычно начинается с уровня погружения судна на глубину 10,5 м.

Работа компрессорной системы погружения судна в отличие от насосной системы предполагает не одновременное, а последовательное заполнение боковых балластных танков судна. Технически это реализуется следующим образом: вспомогательный насос, работающий на заполнение конкретного танка, отключается. Как только танк становится полностью заполнен клапан на питательном трубопроводе закрывается и танк опрессовывается (удаляется весь воздух) за счет работы переливных клапанов. Затем производится открытие клапана в танке, который является следующим в очереди на заполнение, после чего в работу заново включается вспомогательный насос.

Описанная операция предварительной балластировки в среднем длится около трех часов и по ее окончании начинается вторая стадия – основная балластировка. Этот этап также имеет свои специфические особенности.

При балластировке в первую производится крен судна на левый борт на величину от 1 до 1,5 градусов. Операция по выставлению крена судна осуществляется за счет наполнения забортной морской водой тех верхних бортовых палубных танков, которые расположены ближе к кормовой части. Заполнение танков осуществляется самотеком. Из-за быстрой скорости наклона судна в ходе этой операции осуществляется постоянный контроль за креном судна и заданные величины поворота регулируются путем попеременного наполнения бортовых танков. Выбор танка, подлежащего

заполнению зависит от скорости кренования и величины максимального угла крена равного 1,5 градуса.

Степень погружения влияет на дифферент судна и по этой причине, когда под воду погружается приблизительно третья часть площади палубы начинается заполнение только центрального кормового танка с частичным заливом носовых танков, играющих роль компенсаторов дифферента. При этом общая осадка судна осуществляется за счет заполнения водой всех палубных танков. Именно на стадии основной балластировки помимо компрессоров, создающих разрежение в танках судна в работу, включаются все без исключения балластные насосы. Их суммарная подача морской воды соответствует объему кормовых танков поскольку именно за счет этого дополнительного расхода воды и появляется возможность компенсировать дифферент судна.

В том случае, когда при работе компрессорной и насосной систем погружения кормовая часть судна погружается в воду с большой скоростью заполнение центральных палубных танков останавливается, а крен судна удерживается на уровне от 1 до 1,5 градуса с дифферентом носовой и кормовой части от 3 до 4 м.

После того, как вся палуба судна погрузилась под уровень морской поверхности операция балластировки проходит в обычном режиме. При погружении до нужной осадки выдерживается либо ровный киль, либо поддерживается дифферент судна до 3 м.

При погружении судна на малые глубины значения которых приблизительно составляют от 14 до 15 м существуют специфические особенности. Они состоят в том, что из-за подводных течений или сильного волнения морской поверхности судно может испытывать большой крен.

В ряде случаев даже возможен выход из-под уровня воды одного из бортов судна. В этом случае при погружении необходимо увеличивать дифферент судна в большую сторону с выравниванием крена судна на величину, не превышающую 1,5 градуса и продолжать погружение судна до конечного значения осадки. При полном погружении дифферент судна должен быть выровнен, т.е. должно выполняться условие $Draft_F = Draft_A = 13.5$ м.

Соблюдение всех вышеперечисленных особенностей эксплуатации судов погружного типа, во время грузовых операций, связанных с заполнением балластных танков забортной водой и последующей их откачкой, где балластная система выступает в качестве одного из элементов грузовой системы, повышает безопасность и эффективность проведения грузовых операций.

Список литературы

1. Аксютин Л.Р. Борьба с авариями морских судов от потери стойчивости. Судостроение, 1986. - 160 с.
2. Бурмака И.А., Король А.Я, Любенко С.С, Сауляк С.В. Теория и устройство судна, учебное пособие, Одесса – 2012, - 221 стр.

3. Н.Ф. Емельянов. Устройство, конструкция и элементы теории судна Учебное пособие. Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, 2002.-141

4. Чиняев И.А. Судовые вспомогательные механизмы. Учебник для вузов водн. транспорта - М.: Транспорт, 1989 - 295с

5. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://boskalis.com/about-us/dockwise.html>

6. Устройство судов. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://seaspirit.ru/shipbuilding/ustrojstvo-sudna/konstrukciya-korpusa-morskix-sudov.html>

7. Электронный ресурс. Режим доступа: https://boskalis.com/media/3p4noap4/heavy_transport_vessel_triumph.pdf

ON-SITE JOURNAL REPAIR OF STEAM TURBINE ROTOR

Yulong Guo,

*Master student of E.O. Paton Institute of Materials' Science and Welding, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine;
Engineer of Harbin Turbine Company Limited, China*

Tiancheng An

*Master student of E.O. Paton Institute of Materials' Science and Welding, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine;
Engineer of Harbin Turbine Company Limited, China*

Jinghan Zhao

Engineer of Harbin Turbine Company Limited, China

Abstract

The steam turbine rotor is the most important part of the steam turbine generator set. It will directly cause the rapid decrease of the output power or even paralysis of the whole unit just because of its high operation accuracy, fast operation speed and high manufacturing cost. Therefore, the repair of the rotor has become the most significant maintenance work of the power plant. In recent years, it is often found the entire ring of the rotor journal is worn and roughed during the on-site maintenance of the power plant. has to be studied how to achieve the on-site repair of the rotor journal and planned the process scheme which can be used in power plant immediately to protect the users' time cost and economic cost better.

In this paper, a variety of scientific research experiments have been carried out by the test boards made of 30Cr1Mo1V and 30Cr2Ni4MoV, which is the common material of the steam rotor with the precision cold repair welding machine for its welding ability, the reasonable range size and reasonable welding process scheme. What's more, simulation repair experiments have been carried out on the used rotor, with which the surface gap value and the result of the none destructive testing have been proven to fill the bill for the design requirements. And We finally get the ability to repair the rotor journal on site.

Keywords: steam turbine rotor; repair of the rotor journal on site; the precision cold repair welding machine.

1 Introduction

1.1 The main research content of this paper

This article aims to provide a repair process for the on-site micro-arc cold welding repair of steam turbine rotor journals in power plants. The welding experiments of 30Cr1Mo1V/30Cr2Ni4MoV materials are carried out to study its weldability, determine the reasonable defect repair size range and formulate reasonable welding process parameters. And finally realize the on-site repair of the rotor shaft diameter defect in the power plant [1].

1.2 Principle of precision cold repair welding machine

The precision repair welding technology is improved on the basis of traditional argon arc welding, and the welding power supply control system is upgraded to accurately control the output time of output peak current, current acceleration and braking time through electronic circuits, so as to realize the pulse square wave output of current and achieve thermal impact. Small, low temperature welding effect [2]. The

corresponding parameters can be set according to different welding repair requirements, and the repair welding accuracy is high.

The precision repair welding technology is relatively mature, the operation is less difficult, the heat input and welding undercut are small, and the product is small in size, easy to carry, and suitable for on-site journal repair.

1.3 Rework welding consumables selection

In this paper, the nickel-based welding consumable ERNiCrMo-3 (cold welding consumable) commonly used in the power industry is selected as the rework welding consumable. The selection basis for rework welding consumables is as follows:

1.3.1 Physical properties

① The thermal conductivity and linear expansion coefficient of nickel-based welding materials are close to those of iron-based materials, and the thermal stress is small during long-term high-temperature operation, so it can be used as welding materials for repairing rotor journals

② Because the nickel-based weld metal does not undergo phase change during the welding process and